

Structural and Functional Changes in the Activation of NO-synthase Neurons in the Hypothalamic Nuclei in Acute Alcohol Intoxication

Oleksandr Dovgan ^{2*}

¹ Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia (Ukraine). Doctor of Medical Sciences, Associate Professor. Dean of the Faculty of Foreign Citizens.

² Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia (Ukraine). Postgraduate Student at the Department of Normal Physiology.

* **Corresponding author**, e-mail: super_chaykovskaya-viktoriya@ukr.net

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.13623528](https://doi.org/10.5281/zenodo.13623528)

ABSTRACT

The article investigates the expression of neuronal NO-synthase system marker, which is NADPH diphosphorylase, in various structures and nuclei of the hypothalamus according to the rat brain atlas (Paxinos, & Watson, 1982, p. 1) of the control group (normal) and the group of acute alcohol intoxication. Compared to the control group, in rats with acute alcohol intoxication, the expression of neurons of the NO synthase system, namely their density and number after ethanol administration, was traced on sections of hypothalamic structures. In the cytoplasm, we found mainly small (up to 5 μm) neurons in diameter and medium (up to 15 μm) neurons. The peculiarity of these sections is that the intensity of staining and the staining of the general background of the preparation was higher than in the control group. This feature indicates a high activity and concentration of NO synthase neurons in the hypothalamus. I would like to draw attention (of the second group of alcohol intoxication) to the nuclei of the SO and PaV, where the quantitative content of NO increased significantly (by $200 \pm 25\%$), at all given levels from the bregma compared to the control group. It should also be noted that acute alcohol intoxication caused a significant increase in NOS density (by $37 \pm 4.6\%$) in the LH nucleus compared to the control group, and NOS activity in the anterior hypothalamus (AH) increased by ($26 \pm 3.2\%$).

Key words:

hypothalamus, alcohol, NOS, nucleus accumbens

Citation in APA style

Dovgan, O., & Chaikovska V. (2024). Structural and functional changes in the activation of NO-synthase neurons in the hypothalamic nuclei in acute alcohol intoxication. *2024 3rd International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 31m1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13623528>

Структурно-функціональні зміни активації NO-синтазних нейронів в ядрах гіпоталамуса при гострій алкогольній інтоксикації

Олександр Довгань ^{2*}

¹ Вінницький Національний Медичний Університет ім. М. І. Пирогова, Вінниця (Україна). Доктор медичних наук, доцент. Декан факультету іноземних громадян.

² Вінницький Національний Медичний Університет ім. М. І. Пирогова, Вінниця (Україна). Аспірантка кафедри нормальної фізіології.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: super_chaykovskaya-viktoriya@ukr.net

СТАТТЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/zenodo.13623528](https://doi.org/10.5281/zenodo.13623528)

АНОТАЦІЯ

У статті досліджується експресія нейронів NO-синтазної системи маркер, якого є НАДФН-діафораза в різних структурах і ядрах гіпоталамуса відповідно атласу мозку щурів (Рахінос, & Watson, 1982, р. 1) контрольної групи (норма), та групи гострої алкогольної інтоксикації. Порівняно з контрольною групою у щурів з гострою алкогольною інтоксикацією на зрізах структур гіпоталамуса було прослідковано експресію нейронів NO-синтазної системи, а саме їх щільність і кількість після введення етанолу. В цитоплазмі зафіксовано переважно дрібних (до 5 мкм) нейронів в діаметрі, та середніх (до 15 мкм) нейронів. Особливість цих зрізів в тому, що інтенсивність забарвлення, та забарвлення загального фону препарату була вищою, а ніж у контрольній групі. Така особливість свідчить про високу активність та концентрацію NO-синтазних нейронів в гіпоталамусі. Хочу звернути увагу (другої групи алкогольної інтоксикації) на ядра SO і PaV, де кількісний вміст NO значно збільшився (на $200 \pm 25\%$), по всіх заданих рівнях від брегми у порівнянні з контрольною групою. Також зазначимо, що гостра алкогольна інтоксикація викликала значне збільшення щільності NOS (на $37 \pm 4,6\%$) у LH ядрі, в порівнянні з контрольною групою, а активність NOS в передньому гіпоталамусі (АН) збільшилась на ($26 \pm 3,2\%$).

Ключові слова:

гіпоталамус, алкоголь, NOS, ядра

Цитування:

Довгань О., Чайковська В. Структурно-функціональні зміни активації NO-синтазних нейронів в ядрах гіпоталамуса при гострій алкогольній інтоксикації. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 31m1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13623528>

Introduction / Вступ

Динаміка впливу гострої алкогольної інтоксикації в структурах головного мозку, зокрема, ядрах гіпоталамуса поступово досліджуються в світі, і є не до кінця вивченим. Надмірне вживання алкоголю здатне спричинити структурні та функціональні аномалії мозку, а також численні шляхи клітинної дисфункції, включаючи мітохондріальний метаболізм, клітинну біоенергетику, регуляцію генів та епігенетику (McMahan et al., 2023, p. 2). Аномалії структур головного мозку, відбуваються у пренатальному періоді життя, підлітковому і дорослому віці відповідно. Центральною ланкою патогенезу є зміни в нормальній роботі структур гіпоталамуса, й реакцію нейронів на гостру алкогольну інтоксикацію, а також формування алкогольної залежності. Цікавим в цьому аспекті є дослідження реакцій NO-продукуючих нейронів, що в перспективі можуть дати шляхи терапевтичного вирішення даної проблеми та її корекції.

Метою дослідження є становити особливості змін експресії NO-синтазних нейронів в структурах гіпоталамуса під час гострої алкогольної інтоксикації.

Об'єктом дослідження являються зміни активації та розподілу нейронів в ядрах гіпоталамуса інтактних тварин та за умов експериментальної гострої алкогольної інтоксикації.

Предметом дослідження є кількісні та просторові характеристики NO-продукуючих (НАДФ-Н-діафоразореактивних) нейронів в ядрах гіпоталамуса інтактних щурів, при гострій алкогольної інтоксикації.

Нами було відібрано щурів чистої лінії масою 270-320 гр., віком 2,5-3,5 місяці. Тварини утримувались в лабораторних умовах для адаптації зі сталими показниками температури, вологості та з вільним доступом до води і їжі. Щурів ділили на дві експериментальні групи по п'ять щурів у клітці. Перша група - контрольна або інтактна група тварини, які отримували ін'єкції фізіологічного розчину 0,9 % NaCl внутрішньоочеревинно (в/о) (n = 5) в об'ємі 10 мл/кг. Друга група - моделювання гострої алкогольної інтоксикації (n = 5), яка отримувала розчин етилового спирту (в/о) у дозі 2 г/кг 15 % (Chaikovska et al., 2021, p. 4; Pruett et al., 2020, p. 3).

Відбувалась методика гістохімічного аналізу синтази оксиду азоту (NOS) (Hope et.al., 1991, p. 5; Vincent, & Kimura, 1992, p. 6) за допомогою фарбування β -NADPH-діафрази - (маркер NOS нітратної системи NO), в якому ферментативна активність діафрази відновлює тетразолієві барвники до темно-синього осаду формагану в присутності NADPH. Клітини, що містять NOS, демонструються шляхом інкубації фіксованих тканин протягом 30-90 хвилин при 37 °C у розчині, що містить NADPH. Також нами було проведено кількісний аналіз NOS-позитивних нейронів, які забарвлені у синій колір, та фотографування зрізів проводили за допомогою бінокулярного мікроскопа, оснащеного камерою. Проводився аналіз та визначення меж структур гіпоталамуса відповідно до атласу мозку. Аналізували зрізи, що відповідали координатам AP: [-1,3/-1,8; -2,12; -2,3/-2,8] мм від лінії брегми.

Results / Результати

Зробивши аналіз зрізів нейронів структур гіпоталамуса, можна прослідкувати експресію NO-синтазних нейронів в багатьох ядрах гіпоталамуса, а саме, високу їх щільність і кількість. Для прикладу висока щільність нейронів зареєстрована у супраоптичному (SO) та паравентрикулярному ядрах (PaV) до 800 клітин на зріз, у вентромедіальних ядрах (VMHD, VMHV) до 320-350 клітин на зріз на різних рівнях гіпоталамуса відносно атласу. Латеральному (LHD, LHV) та передньому гіпоталамічному (AH) ядрах фіксувалися 30-50 клітин на зріз NO-активних клітин в контрольній групі.

Значний результат показав активації NO-синтазних неронів при введенні етанолу. В цитоплазмі зафіксовано переважно дрібних (до 5 мкм) нейронів в діаметрі, та середніх (до 15 мкм) нейронів. Особливість цих зрізів в тому, що інтенсивність забарвлення, та забарвлення загального фону препарату була вищою, а ніж у контрольній групі. Така особливість свідчить про високу активність та концентрацію NO-синтазних нейронів в гіпоталамусі. Хочу звернути увагу (другої групи алкогольної інтоксикації) на ядра SO і PaV, де кількісний вміст NO значно збільшився до 1000 експресуючих клітин на зріз (на 200 ± 25 %), по всіх заданих рівнях від

брегми у порівнянні з контрольною групою. Також зазначимо, що гостра алкогольна інтоксикація викликала значне збільшення щільності NOS (на $37 \pm 4,6\%$) у LH ядрі, в порівнянні з контрольною групою, а активність NOS в передньому гіпоталамусі (AH) збільшилась на ($26 \pm 3,2\%$).

Conclusions / Висновки

У результаті нашого дослідження доведено, що NOS-система гіпоталамуса активно реагує на гостру алкогольну інтоксикацію. Подальше дослідження NOS нейронів являється перспективою до більш ретельного вивчення, а також їх ймовірного залучення до формування алкогольної залежності. Вивчення механізмів формування алкогольної залежності дає змогу працювати над терапією розладів вживання алкоголю в подальшому.

References

- Chaikovska, O. V., Dovhan, O. V., Rokunets, I. L., Nechiporuk, V. M., & Vlasenko, O. V. (2021). Histochemical characteristics of nitreergic neuronal system during acute alcohol intoxication and nNOS blockage in the rat lateral septum. *Reports of Vinnytsia National Medical University*, 25(3), 369–375. [https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2021-25\(3\)-03](https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2021-25(3)-03) (in Ukrainian)
- Hope, B. T., Michael, G. J., Knigge, K. M., & Vincent, S. R. (1991). Neuronal NADPH diaphorase is a nitric oxide synthase. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 88(7), 2811–2814. <https://doi.org/10.1073/pnas.88.7.2811>
- McMahan, R. H., Anton, P., Coleman, L. G., Cresci, G. A. M., Crews, F. T., Crotty, K. M., Luck, M. E., Molina, P. E., Vachharajani, V., Weinberg, J., Yeligar, S. M., Choudhry, M. A., McCullough, R. L., & Kovacs, E. J. (2023). Alcohol and Immunology: Mechanisms of multi-organ damage. *Summary of the 2022 alcohol and Immunology research interest group (AIRIG) meeting. Alcohol*, (110), 57–63. <https://doi.org/10.1016/j.ALCOHOL.2023.04.002>
- Paxinos, G., & Watson, C. (1982). *The rat brain in stereotaxic coordinates*. Academic Press. <https://www.sciencedirect.com/book/9780125476201/the-rat-brain-in-stereotaxic-coordinates#book-info>
- Pruett, S., Tan, W., Howell, G. E., & Nanduri, B. (2020). Dosage scaling of alcohol in binge exposure models in mice: An empirical assessment of the relationship between dose, alcohol exposure, and peak blood concentrations in humans and mice. *Alcohol*, (89), 9–17. <https://doi.org/10.1016/j.ALCOHOL.2020.03.011>
- Vincent, S. R., & Kimura, H. (1992). Histochemical mapping of nitric oxide synthase in the rat brain. *Neuroscience*, 46(4), 755–784. [https://doi.org/10.1016/0306-4522\(92\)90184-4](https://doi.org/10.1016/0306-4522(92)90184-4)